

Dinamika Ekonomi Politik dalam Regulasi BBM: Studi Kasus Pengoplosan Pertamina di Indonesia

Aisyah Aulia, Melati, Nurilawati, Mellyana Candra

¹²³Ilmu Administrasi Negara Universitas Maritim Raja Ali Haji

ARTICLE INFO

Article history:

Received April 30, 2025

Revised May 23, 2025

Accepted May 28, 2025

Available online June 02, 2025

Kata Kunci:

Political economy, fuel regulations, pertamax adulteration, economic interests, political interests.

Keywords:

Data quality, consumer purchasing decisions, consumer behavior.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRAK

Regulasi bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia berada dalam persimpangan antara kepentingan ekonomi dan politik, di mana pemerintah sebagai regulator utama harus menyeimbangkan berbagai faktor eksternal seperti tekanan dari perusahaan energi, dinamika politik, serta respons masyarakat. Kompleksitas kebijakan ini sering kali menciptakan celah yang dimanfaatkan oleh pihak tertentu, seperti dalam kasus pengoplosan Pertamina yang mencerminkan ketidaksempurnaan regulasi serta persaingan kepentingan antara pemerintah, perusahaan energi, dan masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana regulasi BBM di Indonesia dibentuk dalam konteks ekonomi politik serta dampaknya terhadap praktik ilegal seperti pengoplosan BBM. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi literatur, penelitian ini mengkaji kebijakan yang telah diterapkan, tantangan yang dihadapi, serta ketidakseimbangan dalam implementasinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi BBM sering kali mengalami ketidakstabilan akibat intervensi politik dan dinamika ekonomi yang kompleks, di mana ketidakjelasan kebijakan, lemahnya pengawasan, serta kepentingan berbagai pihak menyebabkan regulasi tidak selalu

efektif dalam menekan praktik ilegal. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih transparan, konsisten, serta mekanisme pengawasan yang ketat agar regulasi BBM dapat berjalan secara efektif dan adil bagi seluruh pemangku kepentingan.

ABSTRACT

The regulation of fuel oil (BBM) in Indonesia is at the intersection of economic and political interests, where the government as the main regulator must balance various external factors such as pressure from energy companies, political dynamics, and public response. This policy complexity often creates loopholes that are exploited by certain parties, such as in the case of Pertamina bootlegging which reflects regulatory imperfections as well as competing interests between the government, energy companies, and the public. This study aims to analyze how fuel regulations in Indonesia are formed in the context of political economy and their impact on illegal practices such as fuel copying. Using a qualitative approach based on a literature study, this research examines the policies that have been implemented, the challenges faced, and the imbalances in their implementation. The results show that fuel regulations often experience instability due to political intervention and complex economic dynamics, where policy vagueness, weak supervision, and the interests of various parties cause regulations to not always be effective in suppressing illegal practices. Therefore, more transparent, consistent policies and strict monitoring mechanisms are needed so that fuel regulations can run effectively and fairly for all stakeholders.

PENDAHULUAN

Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan komoditas strategis yang memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. Dengan jumlah penduduk yang besar dan tingkat mobilitas yang tinggi, permintaan terhadap BBM terus meningkat setiap tahunnya. Untuk menjamin ketersediaan dan keterjangkauan BBM bagi masyarakat, pemerintah menerapkan berbagai kebijakan, termasuk subsidi dan pengaturan harga. Namun dalam peraktiknya, kebijakan ini menghadapi berbagai tantangan, salah satunya adalah perbedaan harga antara BBM bersubsidi dan non-subsidi yang sering kali mendorong munculnya praktik pengoplosan BBM. Fenomena pengoplosan BBM, khususnya Pertamina, menjadi bukti adanya celah dalam sistem regulasi energi di Indonesia. Biasanya praktik ini terjadi ketika BBM bersubsidi, seperti

*Corresponding author

E-mail addresses: Aisyahlia2525@gmail.com, melatisjk@gmail.com, nurilawatidinda@gmail.com, mellyana1001@gmail.com

Pertalite, dicampur dengan BBM non-subsidi untuk memperoleh keuntungan dari selisih harga. Hal ini, menunjukkan bahwa kebijakan energi di Indonesia tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga memiliki konsekuensi sosial dan politik yang lebih luas.

Dalam perspektif ekonomi politik, kebijakan BBM tidak hanya dilihat sebagai persoalan teknis dalam mengatur distribusi dan harga, tetapi juga merupakan hasil interaksi berbagai kepentingan antara pemerintah, perusahaan energi, dan masyarakat. Pemerintah sering kali dihadapkan pada dilema antara mempertahankan stabilitas ekonomi dengan memberikan subsidi BBM dan mendorong mekanisme pasar yang lebih kompetitif. Di sisi lain, perusahaan migas memiliki kepentingan dalam regulasi yang mendukung keuntungan bisnis mereka, sedangkan masyarakat menginginkan harga BBM yang tetap terjangkau. Selain itu, kebijakan BBM juga sering dijadikan sebagai alat politik. Keputusan soal harga BBM dapat memengaruhi tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintah, terutama menjelang pemilihan umum. Sebaliknya, tekanan dari lembaga internasional dan pelaku usaha swasta mendorong liberalisasi sektor energi. Dalam konteks ini, regulasi BBM menjadi arena tarik-menarik kepentingan ekonomi dan politik yang rumit.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika ekonomi politik dalam regulasi BBM di Indonesia, khususnya dalam konteks pengoplosan Pertamina. Studi ini akan menelusuri bagaimana kebijakan energi dibentuk oleh berbagai kepentingan ekonomi dan politik serta bagaimana regulasi yang ada dapat membuka peluang bagi praktik ilegal seperti pengoplosan BBM. Dengan pendekatan kualitatif berbasis studi literatur, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan lebih mendalam mengenai tantangan dan implikasi kebijakan energi di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan kerangka analisis ekonomi politik dan kebijakan/regulasi untuk memahami fenomena pengoplosan Pertamina di Indonesia. Data dikumpulkan melalui kajian Pustaka atas literatur akademik, dokumen kebijakan pemerintah (termasuk peraturan harga dan regulasi distribusi BBM), serta laporan investigatif dan media yang memuat temuan penyidikan kejaksaan agung. Selain itu, data sekunder harga BBM (Pertalite dan Pertamina) periode 2020-2024 digunakan untuk mengukur disparitas harga dan mengidentifikasi insentif ekonomi bagi pelaku. Analisis dilakukan secara tematik dengan menelaah: 1. Struktur relasi kekuasaan dan kepentingan pihak pemerintah, BUMN, kontraktor swasta, dan oligarki politik yang membentuk kebijakan energi. 2. Kerangka regulasi serta mekanisme pengawasan distribusi BBM yang menciptakan celah bagi praktik pengoplosan. Melalui kombinasi analisis konten terhadap kebijakan/regulasi dan interpretasi ekonomi politik atas data harga dan laporan kasus, penelitian ini bertujuan memetakan politik, dan efektivitas regulasi dalam menimbulkan atau menekan praktik ilegal pengoplosan BBM.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengoplosan BBM sebagai Gejala Struktural

Dalam kasus pengoplosan BBM yang disampaikan oleh kejaksaan agung pada awal tahun 2025 menyampaikan adanya persoalan yang lebih besar dalam pengelolaan energi di Indonesia. Ditemukan praktik pengoplosan yang dilakukan oleh oknum-oknum di anak perusahaan BUMN dan kontraktor swasta, bukanlah tindakan yang terjadi hanya sekali atau dalam skala kecil, tetapi merupakan praktik yang terjadi secara terorganisir dan sistematis. Pengoplosan ini merupakan hasil dari percampuran antara BBM beroktan rendah (seperti RON 88 atau 90) dengan BBM beroktan tinggi (seperti RON 92) yang kemudian dijual kepada konsumen sebagai Pertamina. Sementara itu, Pertamina menyebut tindakan ini sebagai penambahan zat aditif, yang secara teknis tidak sepenuhnya salah. Namun, tidak mengungkapkan tindakan manipulatif yang terjadi dalam proses tersebut. Penyelidik menyampaikan bahwa tindakan ini dilakukan dengan niat untuk memanipulasi kualitas BBM demi meraih keuntungan pribadi dengan menjual BBM oplosan yang lebih murah dengan harga yang lebih tinggi. Melihat kasus pengoplosan BBM negara mengalami kerugian diperkirakan mencapai Rp 193,7 triliun, jelas bahwa permasalahan ini bukan hanya sekedar pelanggaran teknis, tetapi mencerminkan isu yang lebih kompleks dan sistematis. Pada dasarnya, ini adalah masalah struktural yang mendalam, yang mencerminkan lemahnya kontrol, pengawasan, dan akuntabilitas dalam sektor energi, serta pengaruh besar dari kepentingan elite yang memperburuk situasi ini.

Sebagai konsekuensi atas ulahnya, pihak-pihak yang terlibat dalam pengoplosan BBM dijerat dengan pasal-pasal pidana yang berlaku, termasuk pasal 62 ayat (1) undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, karena telah memproduksi dan mendistribusikan barang yang tidak sesuai standart dan dapat merugikan konsumen. Para pihak-pihak terlibat dapat dikenakan pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi yang menyatakan setiap orang yang melakukan kegiatan usaha minyak dan gas bumi tanpa izin usaha dapat dipidana penjara paling lama 6

tahun dan denda paling banyak Rp 60 Miliar. Selain itu, jika terbukti adanya pemalsuan atau kecurangan dalam distribusi bahan bakar, pelaku dapat dikenai pasal 378 KUHP tentang penipuan dengan ancaman hukuman penjara maksimal 4 tahun. Penegakan hukum terhadap pelaku merupakan langkah penting untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap sektor energi serta memberikan efek jera bagi pihak-pihak yang mencoba meraup keuntungan dengan cara merugikan negara dan masyarakat.

Disparitas Harga BBM dan Insentif Ekonomi

Disparitas harga antara BBM subsidi dan non-subsidi di Indonesia menjadi salah satu faktor utama yang mendorong terjadinya praktik pengoplosan BBM. Perbedaan harga yang mencolok antara BBM bersubsidi dan non-subsidi menciptakan insentif ekonomi yang kuat bagi pihak-pihak tertentu untuk melakukan praktik ilegal. Dalam grafik perbandingan harga pertalite dan pertamax pada tahun 2020-2024:

Gambar 1. Grafik disparitas harga bbm

Gambar grafik di atas menunjukkan harga dari tahun 2020 sampai 2024, harga pertalite cenderung stabil dan lebih rendah dibandingkan dengan pertamax, yang harga literannya terus menaik. Pada tahun 2024, harga pertalite tercatat sebesar Rp 10.000 per liter, sedangkan harga pertamax mencapai Rp 13.900 per liter, adapun selisih harga yang semakin besar setiap tahunnya. Karena harga yang melambung tinggi, tidak mengherankan jika ada pihak-pihak yang mencoba untuk menggabungkan BBM yang lebih murah dengan yang lebih mahal untuk diperjualkan sebagai BBM premium. Dengan adanya selisih harga yang sangat mencolok ini memberikan peluang bagi pelaku untuk mengakses keuntungan yang besar dengan modal yang relatif kecil.

Fenomena ini bukan hanya menciptakan celah untuk penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam pengoplosan BBM, tetapi hal ini juga mengganggu mekanisme pasar yang seharusnya adil dan transparan. Praktik ini akan merugikan para konsumen karena produk yang diperolehnya di bawah standart, sekaligus merugikan negara karena pendapatannya berasal dari penjualan BBM yang tidak sesuai dengan ketentuan regulasi. Sementara itu, pihak-pihak yang terlibat dalam praktik ilegal ini bisa mengumpulkan keuntungan besar dalam waktu singkat. Kondisi ini mencerminkan adanya ketidakseimbangan yang signifikan dalam kebijakan harga BBM, yang pada akhirnya membuka peluang terjadinya manipulasi pasar. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan penyesuaian kebijakan harga yang lebih adil serta memperkuat pengawasan, guna meminimalkan insentif ekonomi yang merugikan.

Kelemahan pengawasan dan Regulasi

Salah satu faktor yang mendorong berkembangnya praktik pengoplosan BBM adalah lemahnya sistem pengawasan dan regulasi yang berlaku. Berdasarkan data yang tersedia, pengawasan terhadap kualitas BBM di Indonesia masih sangat terbatas, dengan hanya sekitar 150 hingga 200 sampel yang diperiksa setiap tahunnya. Pengawasan yang dilakukan saat ini masih sangat tertinggal jika dibandingkan dengan negara lain seperti Malaysia yang mampu memeriksa hingga 3.000 sampel per tahun. Rendahnya tingkat pengawasan ini membuka celah bagi oknum yang tidak bertanggungjawab untuk memanipulasi kualitas BBM, karena mereka menyadari bahwa sistem pengawasan yang ada belum cukup efektif untuk mendeteksi permasalahan secara cepat. Selain itu, adanya tumpang tindih dalam peran lembaga pengawas, seperti BPH Migas, Ditjen Migas, dan Lemigas, menyebabkan ketidakjelasan dalam hal tanggungjawab dan pelaksanaan tugas. Masing-masing lembaga tersebut memiliki kewenangan yang berbeda, dan sering kali tidak ada koordinasi yang baik antar lembaga untuk mengawasi pasar energi secara menyeluruh.

Permasalahan ini semakin diperparah oleh kenyataan bahwa regulasi di sektor energi Indonesia belum diperbarui sejak putusan Mahkamah Konstitusi pada tahun 2012, yang menciptakan kekosongan

hukum dan celah yang dimanfaatkan oleh pelaku ilegal. Regulasi yang sudah usang dan tidak selaras dengan perkembangan teknologi serta dinamika pasar energi saat ini menyebabkan pemerintah kesulitan dalam menanggulangi praktik pengoplosan dan penyalahgunaan BBM. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan pembaruan terhadap regulasi yang ada agar lebih relevan dengan perkembangan kondisi saat ini. Selain itu, penguatan sistem pengawasan juga menjadi hal yang krusial guna memastikan deteksi dan pencegahan terhadap praktik ilegal dapat berjalan secara efektif dan efisien. Di samping itu, diperlukan koordinasi yang lebih solid antar lembaga pengawas untuk menjamin kelancaran proses pengawasan serta menutup potensi celah yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

Dominasi Oligarki dalam kebijakan Energi

Kebijakan energi di Indonesia kerap kali dipengaruhi oleh dominasi kelompok oligarki yang melibatkan pelaku usaha migas, elite politik, serta pihak-pihak dalam lingkaran kekuasaan. Dalam berbagai kajian, disebutkan bahwa di negara-negara berkembang seperti Indonesia, kebijakan energi sering kali lebih mengakomodasi kepentingan segelintir elite dibandingkan kepentingan masyarakat luas. Pengaruh oligarki ini tampak nyata, misalnya dalam kebijakan penghapusan subsidi BBM, yang cenderung memberikan keuntungan bagi kelompok-kelompok tertentu yang memiliki kekuatan politik dan ekonomi. Untuk mewujudkan sistem kebijakan energi yang lebih adil, pemerintah perlu memiliki keberanian untuk menghadapi dominasi oligarki dalam sektor energi serta memastikan bahwa setiap kebijakan yang diterapkan benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat luas, bukan semata-mata menguntungkan kelompok elite tertentu.

SIMPULAN

Regulasi bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia berada dalam lingkup kompleksitas yang melibatkan kepentingan ekonomi, politik, dan sosial. Studi ini mengungkapkan bahwa praktik pengoplosan BBM bukan sekedar pelanggaran teknis, melainkan mencerminkan permasalahan struktural yang lebih mendalam, seperti lemahnya sistem pengawasan, ketidakseimbangan harga, serta dominasi oligarki dalam perumusan kebijakan energi. Kesenjangan harga antara BBM bersubsidi dan non-subsidi menciptakan insentif ekonomi yang kuat bagi pelaku ilegal, sementara lemahnya pengawasan dan regulasi yang tidak memadai semakin membuka peluang terjadinya manipulasi dalam distribusi dan penggunaan BBM. Intervensi elite politik dan kepentingan korporasi mencerminkan bahwa regulasi BBM sering kali menjadi ajang tarik menarik kekuasaan yang merugikan masyarakat luas. Oligarki energi memainkan peran dominan dalam pembentukan kebijakan, sehingga kepentingan publik kerap terpinggirkan. Untuk membangun tata kelola energi yang adil, transparan, dan berkelanjutan, pemerintah perlu melakukan reformasi struktural secara menyeluruh. Reformasi ini mencakup penguatan sistem pengawasan, pembaruan regulasi yang relevan dengan perkembangan zaman, serta pembebasan kebijakan energi dari cengkeringan kepentingan elite sempit. Tanpa langkah tegas, praktik ilegal seperti pengoplosan BBM akan terus berulang dan menimbulkan kerugian bagi negara dan rakyat.

REFERENSI

- Erni Setiawati, & Suryanli, A. L. (2023). Dampak ekonomis dan psikologis kenaikan harga BBM. *Jurnal Ekonomika: Manajemen, Akuntansi dan Perbankan Syari' ah*, 12(1), 298-316.
- Yuliani, R. D., Priyanto, S., & Utomo, S. H. T. (2023). Pengaruh kenaikan harga bahan bakar minyak terhadap pemilihan moda transportasi (Studi kasus: Perkotaan Yogyakarta). *Jurnal Ilmiah Rekayasa Sipil*, 20(2), 112-120. <https://doi.org/10.2655-2124>
- Fitriani, Q., Sugiarti, E., Fadhilah, H., Putri, F. M., & Misidawati, D. N. (2025). Analisis Fraud Hexagon dalam kasus korupsi di PT Pertamina Patra Niaga. *Ekonosfera: Jurnal Ekonomi, Akuntansi, Manajemen, Bisnis dan Teknik Global*, 1(2), 105-118.
- Faisal, D., Berliana, F., Pahlevi, R., Febrian, R., Fathullah, D., Al-Gozi, A., & Ramadhani, S. (2025). Dinamika kepercayaan publik di media sosial: Krisis komunikasi humas terhadap isu korupsi Pertamina. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(10), 362-372.
- Marpaung, R., Guntara, D., & Asyhadi, F. (2023). Penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana yang menjual bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tanpa izin dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Studi kasus di wilayah hukum Kepolisian Resor Karawang). *Jurnal Rechtscientia Hukum*.
- Sekar, P. (2025, Maret 2). Skandal korupsi Pertamina: Kerugian negara hampir Rp968,5 triliun, praktik 'pengoplosan' Pertamina terungkap. *Jurnal Batam*.
- Zakaria, K. (2023). Pengoplosan BBM bersubsidi dan tambang BBM liar di Jatim: Ancaman hukum dan dampaknya. *Jurnal Nusantara, Sosial dan Budaya*

- Ramadhan, D. M. (2021). Analisis penjatuhan pidana dalam putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana pengoplosan bahan bakar minyak (Studi Putusan Nomor: 443/Pid.Sus/LH/2018/PN.Gns). Fakultas Hukum, Universitas Lampung.
- Pohan, F. R., & Al-Farizi, C. W. (2023). Dampak implementasi kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pada sektor transportasi. *Jurnal Administrasi Karya Dharma*, 2(2), 92-100.
- Shahnaz, N. (2025). Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. *Journal of Law and Nation (JOLN)*, 4(1), 223-236.
- Mulyadi, A. (2025). Ada apa dengan Pertamina? Analisis hukum terhadap kasus korupsi PT Pertamina Patra Niaga. *BHAKTI: Jurnal Antikorupsi*, 1(1), 37-48